

ми мають бути наступними: напруга 50-55 В, струм 400-450 А, швидкість обробки 0,36 м/хв, температура рідини у ванні не більше 40 °С.

Зміцнені таким чином складові частини приварювали в стик чи з перекриттям до остова обрізаної зношеної лапи з двох сторін дуговим способом. Після приварювання лез до остова із збереженням конструктивних розмірних показників нових лап проводили локальне дугове зміцнення штучними електродами носкової частини та в місцях, які забезпечують ширину захвату лапи, а саме, в хвостовій частині кожного крила. Причому, точки наносились з перекриттям в носковій частині та без перекриття в хвостовій частині. Діаметр точки становив 20 ± 2 мм, товщина 1,0-2,0 мм.

Відновлені та зміцнені описаним методом лапи культиваторів пройшли випробування на зносостійкість у польових умовах. Лапи були встановлені на культиваторі

КТС-9.7 в ПП «Агроекологія» Шишацького р-ну Полтавської обл. На цьому ж культиваторі для порівняльних випробувань були встановлені аналогічні лапи з шириною захвату 410 мм іспанського виробництва, оскільки за результатами експертних оцінок лапи іспанського виробництва мають наробіток в два рази більший, ніж вітчизняні лапи серійного виробництва.

В результаті випробувань встановлено, що відновлені та зміцнені за технологією ННЦ «ІМЕСГ» лапи універсальні стрілочасті з шириною захвату 410 мм відповідають своєму функціональному призначенню. При напрацюванні на одну лапу 60 га ступінь зношеності менша, ніж імпортованих, і лапи придатні для подальшого використання. Порівняльний аналіз зношень лап, відновлених та зміцнених за технологією ННЦ «ІМЕСГ», з серійними лапами вітчизняного виробництва показав, що їх ресурс в 2,1-2,3 рази вищий.

УДК 631.3:620.3

ПОРІВНЯЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗНОСОСТІЙКОСТІ ПОКРИТТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ І НАНОМАТЕРІАЛІВ, НАНЕСЕНИХ НА ПОВЕРХНІ СТАЛЕВИХ ДЕТАЛЕЙ

Д.О. Буслаєв, аспірант
ННЦ «ІМЕСГ»

Одним із головних технологічних напрямків розвитку технічного сервісу сільськогосподарської техніки є забезпечення її довговічності, чому сприяє використання зміцнюючих технологій при виготовленні та відновленні деталей. До таких технологій відноситься нанесення різних типів функціональних та захисних покриттів з металів, сплавів, хімічних сполук (карбіди, нітриди, оксиди) і вуглецю. Покриття, як правило, мають багатокомпо-

нентні склади з великим набором легуючих елементів, особливою структурою, за допомогою яких конструкційному матеріалу деталі можна додати нові властивості.

З цієї причини виникла гостра потреба у пошуку нових способів здешевлення виготовлення та відновлення робочих органів ґрунтообробних машин.

Дослідження способів нанесення зміцнюючих матеріалів на поверхні робочих органів проводили з метою визначення

найбільш раціональних методів, які доцільно використовувати для зміцнення робочих органів ґрунтообробної техніки. До уваги брали такі фактори, як: функціональне призначення робочого органу, характеристика властивостей покриттів, які необхідно отримати (твердість, в'язкість), геометричні розміри та конфігурація зон локального нанесення зміцнюючого покриття.

В процесі визначення доцільності нанесення зміцнюючих покриттів для подальшого дослідження були вибрані такі способи: електроіскрове легування, плазмове нанесення та детонаційне нанесення.

Після вибору способу нанесення зміцнюючих покриттів на конкретні види робочих органів визначали матеріали, які призначені для нанесення цими способами. Для цього проводили аналіз номенклатури матеріалів, які використовують для зміцнення робочих поверхонь (порошки, дроти порошкові, дроти суцільного перерізу, штучні електроди для ручного наплавлення тощо) та вибирали для подальших досліджень матеріал TiB_2-FeMo в різному відсотковому складі, який найбільш придатний до нанесення вибраними способами і створює покриття з необхідними властивостями.

Для дослідження зносостійкості вибраних способів нанесення покриттів у лабораторії було розроблено установку для проведення порівняльних випробовувань

на абразивне зношування.

Випробовування на абразивне зношування проводили в сухому середовищі на повітрі, контактне навантаження на абразивний круг складало 10 Н, що забезпечувало зношення нанесених шарів. Швидкість обертання шліфувального круга становила 45 ± 1 об/хв. Тривалість випробовувань контролювали за допомогою годинника (час випробувань 10 хв).

До зразка, що контактує з шліфувальним кругом, прикладали навантаження та включали привод установки, при цьому фіксували час випробовувань.

Після досягнення заданої тривалості випробовувань вимикали привод, знімали навантаження, знімали зразок, промивали послідовно в рідинах нефрас – С 50/170 згідно з ГОСТ 8505-80, ацетон згідно з ГОСТ 2603-79, висушували на повітрі та зважували на аналітичних вагах ВЛР-200 ГОСТ 8.520-84 з точністю до 0,0001 г.

Для кожного зразка кількість повторностей складала не менше трьох. Місце наступного контакту абразивної поверхні з поверхнею зразка обирали візуально із врахуванням попереднього місця контакту.

В результаті випробувань на абразивне зношування встановлено, що найкращу стійкість проти зношування показав метод плазмового нанесення з відсотковим складом покриття $20\%TiB_2-80\%(20\%Fe-80\%Mo)$.